

ковими відкриттями епохи. Відмова від єдиної точки зору та зображення об'єктів із кількох перспектив одночасно створює ефект багатовимірного простору, подібний до теорії відносності Айнштейна. Порівнюючи римські монети, на яких портрети імператорів змінюються залежно від віддаленості від центру імперії, можна побачити аналогію з кубістичним підходом до спотворення та реконструкції форми.

Сучасні технології, такі як обчислювальна геометрія та штучний інтелект, демонструють нові способи аналізу та створення кубістичних композицій. Наприклад, 3D-моделювання та візуалізація триангульованих об'єктів перегукуються з методами розкладання та реконструкції форми, які використовували кубісти. Це доводить, що математичні ідеї, які надихнули авангардистів минулого століття, продовжують впливати на сучасне мистецтво та цифрові технології.

Таким чином, український кубізм є яскравим прикладом взаємодії мистецтва та математичних концепцій. Використання геометрії, альтернативних перспектив і просторових експериментів демонструє, як абстрактне мислення та наукові ідеї можуть трансформувати художню мову. Через аналіз форми, часу та простору митці створили новий спосіб бачення світу, що й досі залишається актуальним у художньому дискурсі та мистецькій практиці.

Список використаних джерел

1. Богомазов О. Живопис та елементи. [Б. м.]: Задумливий страус, 1996. 160 с.
2. Майстренко-Вакуленко Ю. Лінія в мистецтві авангарду // Художня культура. Актуальні проблеми. 2020. № 16 (2). С. 104–115. DOI: 10.31500/1992-5514.16(2).2020.217799
3. Янішевська Н. Геометризм як мета та метод формотворення в українському та польському авангарді: аналіз теоретичного та мистецького доробку О. Богомазова та Л. Хвістека. *Народознавчі зошити*. 2011. № 1. С. 114–124. URL: <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0000064511> (дата звернення: 10.03.2025).
4. Rivière J. Present Tendencies in Painting. *Cubism* / ed. E. Fry. New York: McGraw Hill, 1966. P. 183–187.
5. Liu J., Liu Z., Zhang Y. Analysis of Visual Elements of Cubism in Western Modernist Art. *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research*. 2024. № 8. P. 130–135. DOI: 10.62051/f9m3mr83.

Швець Михайло Анатолійович,

*викладач кафедри операторської майстерності та фотомистецтва
Київського національного університету культури і мистецтва, м. Київ*

КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВПЛИВУ: ДІАЛОГ ТРАДИЦІЙ І НОВАЦІЙ

Культура України завжди розвивалася в умовах активного міжкультурного обміну, коли традиційні та сучасні мистецькі практики взаємодіють, формуючи унікальну культурну динаміку, що відповідає основним тенденціям ХХІ століття.

Отже, культурний ландшафт України є динамічним простором, який зазнає постійних змін під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Серед останніх одним із найвагоміших у сучасних умовах є процес євроінтеграції, який сприяє активному культурному діалогу між нашою країною та країнами Європи. Цей процес супроводжується взаємопроникненням традиційних та інноваційних підходів у сфері мистецтва, культури й суспільних практик.

Європейський вплив на українську культуру на сьогодні простежується у різних аспектах: від освіти та музейної справи до театру, музики й образотворчого мистецтва.

Основними напрямками трансформацій є: модернізація культурно-мистецьких інституцій – українські музеї, театри та галереї впроваджують сучасні європейські стандарти управління, експозиційної діяльності та взаємодії із відвідувачами; адаптація європейських куль-

6. Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології в глобальному процесі цифровізації

турних практик – розширення співпраці з європейськими мистецькими центрами, участь у міжнародних культурних програмах та фестивалях; розвиток креативних індустрій – поширення нових форм культурного вираження, таких як цифрове мистецтво, інтерактивні медіа, артрезиденції та міждисциплінарні проєкти.

Водночас у процесі євроінтеграції важливим є збереження національної ідентичності та культурної спадщини України. Недарма «...дедалі активніше звучать заяви про необхідність у впровадженні нововведень враховувати особливості різних країн, не останнє місце серед яких займають специфічні риси національного менталітету, традиційні соціокультурні цінності, усталені уявлення, ціннісні експектації населення тощо» [1, с.13].

Перспективи розвитку культурного ландшафту України в умовах європейського впливу напряду повинні залежати від спроможності інтегрувати інновації без втрати власних культурних традицій. Адже традиції виконують «...функції спадкоємності, сутність якої в єдності успадкування й новаторства, в діалектичному зв'язку старих, але не застарілих, і нових традицій. Новаторство завжди спирається на традицію і породжує її з урахуванням змінених обставин» [3, с. 41].

Активна участь у європейських культурних програмах, підтримка креативних індустрій та збереження культурної спадщини повинні стати основою для сталого розвитку української культури. Така взаємодія традиційних і новітніх форм мистецтва сприяє формуванню унікального культурного обличчя України. Адже «...культуру в ЄС розглядають крізь призму шести стовпів: екологічного, цифрового, економіко-політичного, етнічного, соціального та демократичного. Отже, феномен культури Європи має не лише історико-етнічний, а й сучасно-тенденційний підтекст генерації» [4, с. 83].

Серед прикладів взаємодії можна відмітити: використання традиційних українських мотивів у сучасному дизайні, моді та архітектурі; осучаснення народної музики та фольклору через симбіоз із електронною, джазовою та класичною музикою; інтеграція українського кінематографа у європейський кінопростір шляхом співпраці з міжнародними кіностудіями та фестивалями.

Відтак, незважаючи на загалом позитивний вплив європейської інтеграції, українська держава повинна нейтралізувати певні виклики. Для цього необхідно постійно балансувати між збереженням культурної автентичності та адаптацією до глобалізаційних процесів, розробити ефективну стратегію для популяризації української культури за кордоном, розвивати культурну дипломатію, фінансувати культурні ініціативи, особливо творчість молодих митців тощо.

Загалом європейський вплив сприяє трансформації культурного ландшафту України, відкриваючи нові можливості для мистецтва та культури. Діалог традицій і новацій формує нову якість українського мистецтва, збагачуючи його сучасними тенденціями. Водночас важливо зберігати національно-культурну ідентичність, яка залишається не лише ключовим чинником успішної євроінтеграції. У сучасних умовах, коли російські зазіхання на цілісність країни ставлять нас перед загрозою виживання, національно-культурна ідентичність – як духовна пам'ять, цивілізаційний досвід і досягнення – дієвий механізм самозбереження українського народу як такого. «Стародавні цивілізаційні й культурні досягнення завжди тяжіли до самозбереження, а не до новаторських дій, тому й був вироблений механізм збереження цивілізації й культури, який назвали традицією» [2, с. 111].

Список використаних джерел

1. Вільчинська І. Ю., Олійник О. М. Традиційні соціокультурні цінності: можливості форсайт-методології. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2021. № 2. С. 12-17.
2. Сабадаш Ю. С. Традиція як механізм збереження культури. *Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства*: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 9 листоп. 2016 р. Маріуполь : МДУ, 2016. С. 110–112.
3. Філіпп'єв М.Г., Філіпп'єва О.А. Традиції як механізм збереження і трансляції соціально-культурного та екологічного досвід. *Молодий вчений*. 2018. № 12 (64). С. 41-43.

4. Шостак В. М. Культурна політика України та Європейського Союзу: відповідність змісту і перспективи реалізації. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2023. № 1. С. 81–86.

*Висоцький Олександр Анатолійович,
здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ*

*Науковий керівник – Копієвська Ольга Рафаїлівна,
докторка культурології, професорка,
професорка кафедри артменеджменту та інформаційних технологій
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ*

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК ЯК ІНСТРУМЕНТУ СПРОТИВУ

Культурна практика українського сьогодення активно трансформується відповідно до тих викликів, які актуальні для переможного спротиву. Спротив українського народу характеризується різноманітними формами його прояву, культурним зокрема.

Для теоретико-практичного осмислення культурної форми спротиву, слід визначитись на ключових поняттях представленої теми, а саме «культурна практика» та «культурний спротив».

Теоретичне визначення поняття та змісту «культурна практика», ми розглядаємо з наукової позиції культуролога Ольги Копієвської. Вчена культурну практику розуміє, як «предметно-практичну діяльність людини/людей, яка пов'язана зі створенням або поширенням культурних продуктів, яка зумовлена сферою смислів соціокультурного буття й індивідуального життя людини, а відтак мислиться, репрезентується та реалізується в межах доступного їй, персоналізованого ціннісно-сміслового горизонту» [2, с.72].

Українська вчена Лариса Осадча теоретично осмисливши культуру відміни, як інструменту громадянського спротиву, зазначила, що «комунікативне поле культури є простором політичної боротьби, бо формує ресурси світоглядного домінування через вироблення загальноприйнятих інтерпретацій минулого, аксіологічного профілю актуальної культури, візій та очікувань щодо майбутнього»[4, с. 72].

Український історик Юрій Левченко оглядаючи 2022 рік через призму культурного спротиву виокремлює такі ключові практики, як: дистанціювання від російської культури, створення емоційно сталих культурних форм, які підіймають патріотичний і стійкий дух військових і цивільних, наповнення інформаційного простору історичним культурним контентом, концертна та благодійна діяльність представників культурного сектору і не тільки, переосмислення україно-російської історії [3].

До проблематики культурно-інформаційного спротиву звертаються Тетяна Хоменко та Юрій Колісник. Дослідники виокремлюють практику створення та функціонування інтерактивних карт як практика спротиву, які дозволяють зафіксувати та проаналізувати втрати української культури за час російсько-української війни. Інтерактивна карта дозволяє фіксувати воєнні злочини в реальному часі [5].

Досвід культурного спротиву через виставкові практики українського образотворчого мистецтва розглядають Ніна Ковальова та Віктор Левченко. Осмислені мистецькі практики спротиву дослідники характеризують як «відповідь на історичні виклики руйнування режиму стабільності під впливом революційних моментів у житті, війн чи інших механізмів знищення загального ладу речей» [1, с. 188].

Культурний спротив сьогодні має вираз через різноманітні творчі прояви. До таких ми